

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

1. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για την επίδραση της **δουλειάς** στην προσωπική/οικογενειακή ζωή:

Διαφωνώ Συμφωνώ

1 2 3 4 5 6 7

1. Η δουλειά με κρατά μακριά από τις οικογενειακές δραστηριότητες, περισσότερο απ'όσο θα ήθελα.	☐						
2. Ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνω στη δουλειά μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω ισότιμα στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του σπιτιού.	☐						
3. Αναγκάζομαι να απέχω από οικογενειακές δραστηριότητες, εξαιτίας του απαιτούμενου χρόνου που πρέπει να αφιερώνω στη δουλειά .	☐						
4. Όταν επιστρέφω στο σπίτι από τη δουλειά είμαι πολύ κουρασμένη για να συμμετέχω σε οικογενειακές δραστηριότητες και υποχρεώσεις.	☐						
5. Είμαι τόσο συναισθηματικά εξαντλημένη όταν γυρίζω στο σπίτι από δουλειά που δεν μπορώ να συνεισφέρω στην οικογένειά μου.	☐						
6. Λόγω της πίεσης στη δουλειά όταν επιστρέφω σπίτι είμαι πολύ «στρεσαρισμένη» για να κάνω πράγματα που απολαμβάνω.	☐						
7. Ο τρόπος που λύνω τα προβλήματα στη δουλειά δεν είναι αποτελεσματικός για την επίλυση προβλημάτων στο σπίτι.	☐						
8. Συμπεριφορές που είναι αποτελεσματικές και αναγκαίες για εμένα στην δουλειά δεν είναι παραγωγικές στο σπίτι.	☐						
9. Συμπεριφορές που υιοθετώ και με κάνουν αποτελεσματική στη δουλειά μου, δεν με βοηθούν να είμαι καλύτερη μητέρα και σύντροφος.	☐						

2. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για την επίδραση της **προσωπικής/οικογενειακής** ζωής στη δουλειά:

Διαφωνώ Συμφωνώ

1 2 3 4 5 6 7

1. Ο χρόνος που αφιερώνω στις οικογενειακές μου υποχρεώσεις επηρεάζει αρνητικά τις υποχρεώσεις της δουλειάς μου.	☐						
2. Ο χρόνος που περνώ με την οικογένειά μου με εμποδίζει από το να αφιερώνω χρόνο σε εργασιακές δραστηριότητες που θα ήταν χρήσιμες για την καριέρα μου.	☐						
3. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη δουλειά μου λόγω του χρόνου που πρέπει να αφιερώνω σε οικογενειακές υποχρεώσεις.	☐						
4. Την ώρα που είμαι στη δουλειά πάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται οικογενειακές υποθέσεις λόγω της πίεσης στο σπίτι .	☐						
5. Επειδή είμαι « στρεσαρισμένη » με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου.	☐						
6. Η ένταση και η ανησυχία που υπάρχει στην οικογενειακή μου ζωή δεν μου επιτρέπουν να είμαι καλή στη δουλειά μου.	☐						
7. Συμπεριφορές που « πετυχαίνουν » για μένα στο σπίτι δεν είναι αποτελεσματικές στην δουλειά.	☐						
8. Συμπεριφορές που είναι αποτελεσματικές και αναγκαίες για μένα στο σπίτι είναι αντιπαραγωγικές στη δουλειά.	☐						
9. Οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων που είναι αποτελεσματικοί στο σπίτι δεν φαίνεται να είναι το ίδιο χρήσιμοι και στη δουλειά.	☐						

3. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Διαφωνώ Συμφωνώ

1 2 3 4 5 6 7

Η δουλειά μου με βοηθά να...

1. ...βλέπω τα πράγματα πιο σφαιρικά και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
2. ...αποκτώ γνώσεις και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
3. ...αποκτώ δεξιότητες και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						

Η δουλειά μου...

4. ...μου φτιάχνει τη διάθεση και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
5. ...με κάνει ευτυχισμένη και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
6. ...με κάνει χαρούμενη και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
7. ...με κάνει να αισθάνομαι προσωπική ολοκλήρωση και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
8. ..μου παρέχει το αίσθημα της επίτευξης και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						
9. ...μου κάνει να αισθάνομαι επιτυχημένη και αυτό με βοηθά να είμαι καλύτερη στην οικογένειά μου.	☐						

4. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Διαφωνώ Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7

Η οικογένειά μου με βοηθά να...

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. ... αποκτώ γνώσεις και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 2. ...αποκτώ δεξιότητες και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 3. ...μαθαίνω καινούρια πράγματα και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |

Η οικογένειά μου...

- | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. ...μου φτιάχνει τη διάθεση και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 5. ...με κάνει ευτυχισμένη και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 6. ...με κάνει χαρούμενη και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 7. ...απαιτεί να μην σπαταλάω άσκοπα χρόνο εργασίας και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 8. ...με ενθαρρύνει να αξιολογώ το χρόνο εργασίας μου και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |
| 9. ...με αναγκάζει να εργάζομαι εστιασμένα και αυτό με βοηθά να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. | ☐ |

5. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Διαφωνώ Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7

- | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Είμαι ικανή να διαπραγματεύομαι και να επιτυγχάνω όσα αναμένονται από εμένα στη δουλειά και στην οικογένειά μου. | ☐ |
| 2. Καταφέρνω πολύ καλά να ικανοποιώ τις απαιτήσεις που έχουν σημαντικά άτομα από εμένα στον εργασιακό και τον οικογενειακό μου ρόλο. | ☐ |
| 3. Οι κοντινοί μου άνθρωποι θα έλεγαν ότι καταφέρνω πολύ καλά να ισορροπώ εργασία και οικογένεια. | ☐ |
| 4. Είμαι ικανή να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες που έχουν οι προϊστάμενοι και η οικογένεια για εμένα. | ☐ |
| 5. Οι συνάδελφοι και τα μέλη της οικογένειάς μου θα έλεγαν ότι ικανοποιώ τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους. | ☐ |
| 6. Με βάση τα σχόλια και την κριτική συναδέλφων και της οικογένειάς μου, είναι σαφές ότι ανταποκρίνομαι στις εργασιακές και οικογενειακές μου υποχρεώσεις. | ☐ |

6. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με το πώς νιώθετε συνήθως:

Διαφωνώ Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Δεν μου αρέσει να πρέπει να σκέφτομαι τη δουλειά μου όταν είμαι στο σπίτι. | ☐ |
| 2. Προτιμώ να κρατώ τα θέματα της δουλειάς στον εργασιακό μου χώρο. | ☐ |
| 3. Δεν μου αρέσει τα θέματα της δουλειάς να «τρυπώνουν» στην προσωπική μου ζωή. | ☐ |
| 4. Μου αρέσει να μπορώ να αφήνω πίσω μου τη δουλειά, όταν φτάνω στο σπίτι. | ☐ |

7. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω:

Καθόλου Πάρα πολύ
1 2 3 4 5 6 7

Ο σύντροφος/σύζυγος μου...

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. ...είναι πρόθυμος να ακούσει τα προβλήματά μου. | ☐ |
| 2. ...νοιάζεται για την ευημερία/ ευτυχία μου. | ☐ |
| 3. ...συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού ή/και στην ανατροφή των παιδιών. | ☐ |
| 4. ...ενθαρρύνει τη λήψη εξωτερικής βοήθειας (π.χ. babysitting, καθάρισμα σπιτιού). | ☐ |
| 5. ...με συμβουλεύει ή μου δίνει εναλλακτικές όταν έχω ένα πρόβλημα. | ☐ |
| 6. ...υποστηρίζει την ανάγκη μου να κάνω πράγματα που θέλω. | ☐ |
| 7. ...μου κάνει ειλικρινή κριτική. | ☐ |
| 8. ...με επαινεί/εγκωμιάζει για τα επιτεύγματά μου. | ☐ |

8. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Καθόλου Πάρα πολύ
1 2 3 4 5 6 7

Είμαι σίγουρη ότι μπορώ ...

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. ...να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου για να επιτύχω καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. | ☐ |
| 2. ...να βρω τρόπους για να ισορροπήσω εργασία και προσωπική/οικογενειακή ζωή. | ☐ |
| 3. ... να επιτύχω την ιδανική ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. | ☐ |
| 4. ...να εφαρμόσω στρατηγικές για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής. | ☐ |
| 5. ...να ανακαλύψω τρόπους για να ισορροπήσω εργασία και προσωπική/οικογενειακή ζωή. | ☐ |

9. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Ο/η προϊστάμενος-η μου καταλαβαίνει τις οικογενειακές μου απαιτήσεις.	☐						
2. Ο/η προϊστάμενος-η μου παρακολουθεί με προσοχή, όταν μιλώ για την οικογένειά μου.	☐						
3. Ο/η προϊστάμενος-η μου αναγνωρίζει ότι έχω υποχρεώσεις ως προς την οικογένειά μου.	☐						

10. Σε ποιο βαθμό, **εσείς** έχετε επηρεαστεί από την **ΚΡΙΣΗ (μείωση μισθών)**;

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Η κρίση έχει προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες σε μένα και την οικογένειά μου.	☐						
2. Η κρίση έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογή τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό.	☐						
3. Η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά το μέχρι πρότινος στιλ ζωής μου (Lifestyle).	☐						
4. Η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική μου κατάσταση.	☐						

11. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήσατε καθεμία από τις παρακάτω στρατηγικές για να διαχειριστείτε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσατε τους **τελευταίους έξι μήνες** και σας προκάλεσε αναστάτωση;

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Προσπάθησα να λύσω το πρόβλημα.	☐						
2. Προσπάθησα να σχεδιάσω προσεκτικά ένα πλάνο ενεργειών , παρά να το αντιμετωπίσω σπασμωδικά.	☐						
3. Σκέφτηκα όλες τις εναλλακτικές λύσεις πριν αποφασίσω τι θα κάνω.	☐						
4. Έθεσα κάποιους στόχους στον εαυτό μου για να διαχειριστώ την κατάσταση.	☐						
5. Δοκίμασα διαφορετικούς τρόπους για να λύσω το πρόβλημα, μέχρι να βρω κάποιον με αποτέλεσμα.	☐						
6. Εκμυστηρεύτηκα τους φόβους και τις έγνοιες μου σ' ένα φίλο ή συγγενή.	☐						
7. Για να καθουχαστώ απευθύνθηκα σ' εκείνους που με ξέρουν καλύτερα.	☐						
8. Μίλησα για την κατάσταση με άλλα άτομα, γιατί η συζήτηση με βοηθά να αισθάνομαι καλύτερα.	☐						
9. Δέχθηκα τη συμπάθεια και κατανόηση από φίλους που είχαν το ίδιο πρόβλημα.	☐						
10. Απευθύνθηκα σε ένα φίλο για συμβουλές στο πώς να αλλάξω την κατάσταση.	☐						
11. Απέφευγα να είμαι με άλλα άτομα γενικά.	☐						
12. Ονειροπολούσα καλύτερες μέρες.	☐						
13. Ευχόμουν να με αφήσουν οι άλλοι στην ησυχία μου.	☐						
14. Ταυτιζόμουν με χαρακτήρες σε μυθιστορήματα ή ταινίες.	☐						
15. Έβλεπα τηλεόραση περισσότερο απ' ότι συνήθως.	☐						

12. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:
Το χρόνο που έχω μετά τη δουλειά...

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. ... δεν σκέφτομαι καθόλου τη δουλειά.	☐						
2. ... αποστασιοποιούμαι από τα ζητήματα της δουλειάς.	☐						
3. ... απλά δεν κάνω τίποτα και χαλαρώνω.	☐						
4. ... κάνω πράγματα που με αποφορτίζουν .	☐						
5. ... μαθαίνω καινούρια πράγματα.	☐						
6. ... αναζητώ πνευματικές προκλήσεις .	☐						
7. ... κάνω πράγματα που μου διευρύνουν τους ορίζοντες .	☐						
8. ... ρυθμίζω μόνος-η μου το πρόγραμμά μου.	☐						
9. ... κάνω τα πράγματα με τον τρόπο που θέλω εγώ .	☐						
10. ... συνεχίζουν να με εκνευρίζουν τα ζητήματα της δουλειάς.	☐						
11. ... πιάνω τον εαυτό μου να επαναξιολογεί κάτι που έκανα στη δουλειά.	☐						
12. ... σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα στη δουλειά.	☐						
13. ... βρίσκω λύσεις για τα ζητήματα της δουλειάς.	☐						
14. ... ξοδεύω ένα σημαντικό μέρος του χρόνου μου για να τελειώσω αυτά που έκανα στη δουλειά.	☐						
15. ... προετοιμάζομαι/οργανώνω αυτά που έχω να κάνω την επόμενη μέρα στη δουλειά.	☐						
16. ... κάνω συχνά πράγματα της δουλειάς που έπρεπε να έχουν γίνει.	☐						
17. ... περνώ το χρόνο μου σε κοινωνικές συναναστροφές .	☐						
18. ... συναντώ/συζητώ με φίλους και συγγενείς .	☐						

13. Σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με το πώς νιώθετε συνήθως;
(όχι μόνο σήμερα):

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Με βασανίζουν σκέψεις ότι δεν τα πηγαίνω καλά στη δουλειά μου.	☐						
2. Ανησυχώ, ότι η απόδοσή μου στη δουλειά θα είναι χαμηλότερη από εκείνη των συναδέλφων.	☐						
3. Νιώθω αγχωμένη/νευρική για το αν θα καταφέρω να επιτύχω τους στόχους απόδοσης.	☐						
4. Ανησυχώ ότι δεν θα έχω θετική αξιολόγηση για την απόδοσή μου.	☐						
5. Αισθάνομαι συχνά αγχωμένη ότι δεν θα μπορέσω να εκτελέσω τα καθήκοντά μου στο χρόνο που πρέπει.	☐						
6. Ανησυχώ κατά πόσο οι άλλοι με θεωρούν καλή στη δουλειά μου.	☐						
7. Ανησυχώ ότι δεν θα είμαι ικανή να διαχειριστώ αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της δουλειάς.	☐						
8. Ακόμη και όταν δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, ανησυχώ μήπως η εργασιακή μου απόδοση δεν είναι αρκετά καλή .	☐						
9. Με αγχώνει η γραφειοκρατία που πρέπει να αντιμετωπίσω για να κάνω τη δουλειά μου	☐						
10. Με αγχώνει το εύρος των ευθυνών που έχω αναλάβει	☐						
11. Με αγχώνει ότι οι προσωπικές σχέσεις και οι ισορροπίες επηρεάζουν τις οργανωσιακές αποφάσεις αντί για την απόδοση	☐						
12. Νιώθω ψυχικά και συναισθηματικά εξαντλημένη από τη δουλειά μου.	☐						
13. Όταν φεύγω από τη δουλειά, νιώθω άδεια , σαν να μην έχει μείνει τίποτα μέσα μου.	☐						
14. Νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο πια από τον φόρτο στη δουλειά, «ο κόμπος έφτασε στο χτένι».	☐						

14. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που **ισχύουν** οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Συχνά, παίρνω δουλειά και εργάζομαι στο σπίτι.	☐						
2. Ποτέ δεν δουλεύω στον προσωπικό μου χρόνο.	☐						
3. Συχνά, λαμβάνω την αλληλογραφία μου σχετικά με τη δουλειά στο σπίτι (π.χ. e-mail, fax, τηλεφωνήματα).	☐						
4. Ποτέ δεν παίρνω δουλειά εκτός «γραφείου» .	☐						
5. Ο προσωπικός μου χρόνος είναι « δικός μου ».	☐						
6. Είναι συνηθισμένο για μένα να δουλεύω κατά τη διάρκεια του πρωινού ή του δείπνου .	☐						
7. Συχνά, δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ .	☐						
8. Συχνά, ασχολούμαι με θέματα της δουλειάς εκτός χώρου εργασίας.	☐						
9. Όταν δουλεύω, συγκεντρώνομαι πλήρως σε αυτό που κάνω.	☐						
10. Αφήνω την προσωπική μου ζωή εκτός χώρου εργασίας.	☐						
11. Συχνά, προγραμματίζω προσωπικές δραστηριότητες (π.χ. άσκηση, διάβασμα) κατά τη διάρκεια του ωραρίου .	☐						
12. Προσπαθώ να περνάω ώρα επικοινωνώντας με φίλους και την οικογένεια κατά τη διάρκεια του ωραρίου .	☐						
13. Σπάνια ασχολούμαι με προσωπικά θέματα , όταν δουλεύω.	☐						
14. Το γραφείο μου το « φυλάω » αποκλειστικά για να δουλεύω.	☐						
15. Συχνά, κάνω προσωπικές εξωτερικές εργασίες , σε ώρες εργασίας εντός ωραρίου.	☐						
16. Συχνά, σκέφτομαι την προσωπική μου ζωή όταν δουλεύω.	☐						

15. Σε ποιο βαθμό, οι παρακάτω προτάσεις είναι **χαρακτηριστικές** για εσάς (**σας περιγράφουν**);

	Καθόλου				Απολύτως		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Συχνά, πιάνω τον εαυτό μου να κάνει δουλειές που σκόπευα να κάνω μέρες πριν .	☐						
2. Συχνά, κάνω συναυλίες, αθλητικά γεγονότα κλπ., επειδή δεν κατάφερα να αγοράσω εισιτήρια εγκαιρώς .	☐						
3. Όταν διοργανώνω μία γιορτή, κάνω τις απαραίτητες προετοιμασίες πολύ νωρίτερα .	☐						
4. Όταν είναι ώρα να σηκωθώ το πρωί, πολύ συχνά πετάγομαι από το κρεβάτι και φεύγω κατευθείαν .	☐						
5. Ένα γράμμα μπορεί να περιμένει μέρες , αφού το έχω γράψει, μέχρι να το ταχυδρομήσω.	☐						
6. Γενικά απαντώ σε τηλεφωνήματα άμεσα .	☐						
7. Ακόμη και για εργασίες που έχουν ελάχιστες απαιτήσεις , δηλ. μόνο να καθίσεις και να τις κάνεις, καθυστερώ πολύ να τις κάνω.	☐						
8. Συνήθως, λαμβάνω αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν .	☐						
9. Γενικά, καθυστερώ πριν αρχίσω να κάνω τη δουλειά που έχω.	☐						
10. Όταν ταξιδεύω, συνήθως πρέπει ετοιμαστώ πολύ γρήγορα αν θέλω να φτάσω στο αεροδρόμιο ή το σταθμό εγκαιρώς .	☐						
11. Όταν ετοιμάζομαι να βγω έξω, σπάνια αφήνω πράγματα για την τελευταία στιγμή.	☐						

	Καθόλου	Απολύτως
12. Όταν πρέπει να προλάβω μια καταληκτική προθεσμία, συχνά σπαταλώ χρόνο κάνοντας άλλα πράγματα.	☐	☐
13. Όταν λαμβάνω ένα λογαριασμό για μικρό ποσό, τον πληρώνω αμέσως.	☐	☐
14. Συνήθως, ενημερώνω ότι θα παραβρεθώ σε μια κοινωνική εκδήλωση, πολύ σύντομα μετά από την παραλαβή της.	☐	☐
15. Συχνά, τελειώνω μια εργασία νωρίτερα από την απαιτούμενη ημερομηνία.	☐	☐
16. Πάντα, μου προκύπτει να ψωνίζω για δώρα γενέθλιων ή γιορτών την τελευταία στιγμή.	☐	☐
17. Συνήθως, αγοράζω ακόμη και τα πιο αναγκαία την τελευταία στιγμή.	☐	☐
18. Συνήθως, καταφέρνω να τελειώσω όλα τα πράγματα που προγραμματίζω να κάνω μέσα στη μέρα.	☐	☐
19. Συνεχώς λέω: Θα το κάνω «αύριο»	☐	☐
20. Συνήθως, φροντίζω να κάνω όλες τις εργασίες που πρέπει να κάνω, πριν κάτω να ηρεμήσω για το βράδυ.	☐	☐

16. Πόσο συχνά υιοθετείτε τα παρακάτω:	Ποτέ							Πάντα						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1. Διατηρώ ατζέντα συναντήσεων/ραντεβού.	☐													
2. Διατηρώ σημειωματάριο.	☐													
3. Διατηρώ καθημερινά αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων.	☐													
4. Κρατώ σημειώσεις υπενθύμισης.	☐													
5. Φτιάχνω λίστα από πράγματα που πρέπει να κάνω καθημερινά.	☐													
6. Διατηρώ αρχεία.	☐													
7. Προγραμματίζω με βάση το χρόνο στο καθημερινό μου πρόγραμμα.	☐													
8. Προγραμματίζω γεγονότα για την επόμενη εβδομάδα προκαταβολικά.	☐													
9. Θέτω προτεραιότητες για καθημερινές εργασίες.	☐													
10. Αποτιμώ το καθημερινό μου πρόγραμμα.	☐													
11. Θέτω καταληκτικές προθεσμίες.	☐													
12. Επανεξετάζω τις δραστηριότητές μου καθημερινά.	☐													
13. Αυξάνω την αποτελεσματικότητα των εργασιών μου.	☐													
14. Ολοκληρώνω τις εργασίες προτεραιότητας.	☐													
15. Πνίγομαι με ασήμαντες και τετριμμένες εργασίες.	☐													
16. Αναλαμβάνω υπερβολικά πολλές εργασίες.	☐													
17. Αισθάνομαι ότι έχω υπό έλεγχο τον χρόνο.	☐													
18. Δεν μπορώ να τηρήσω ένα πρόγραμμα.	☐													
19. Ασήμαντες εργασίες καταναλώνουν το χρόνο μου.	☐													
20. Οι μέρες είναι απρόβλεπτες.	☐													
21. Δεν έχω οργάνωση.	☐													
22. Προτιμώ ένα ακατάστατο χώρο εργασίας.	☐													
23. Αφήνω στο τέλος ένα συμμαζεμένο χώρο εργασίας.	☐													
24. Έχω στο νου μου μακροπρόθεσμους στόχους.	☐													
25. Επανεξετάζω μακροπρόθεσμους στόχους.	☐													
26. Αναλύω ένα έργο (project) σε επιμέρους μέρη.	☐													

Στην ισορροπία οικογενειακής-επαγγελματικής ζωής.....

17. Συνολικά, πως θα αξιολογούσατε **ΣΗΜΕΡΑ** τη σχέση μεταξύ:

Εργασιακής Ζωής |-----|

Προσωπικής/
Οικογενειακής ζωής

18. Συνολικά, πως θα αξιολογούσατε την **ΙΔΑΝΙΚΗ** τη σχέση μεταξύ:

Εργασιακής Ζωής |-----|

Προσωπικής/
Οικογενειακής ζωής

19. Παρακαλώ, περιγράψτε για μια **τυπική σας ημέρα** την κατανομή των ωρών:

Εργασία	Φροντίδα Σπιτιού/ Οικογένειας	Προσωπική Ζωή/ Ελεύθερος Χρόνος	Ύπνος	Σύνολο
_____ ώρες	_____ ώρες	_____ ώρες	_____ ώρες	24 ώρες

20. Παρακαλώ, **επιλέξτε με Χ ένα σημείο** στην ακόλουθη κλίμακα όπου στο **αριστερό άκρο** κυριαρχεί η **εργασιακή ζωή** και στο **δεξί άκρο** η **οικογενειακή/προσωπική ζωή**: π.χ. — **X** —

Στη προσωπική/οικογενειακή ζωή.....

1. Συνολικά, πόσο αισιόδοξη είσαστε:

Απαισιόδοξη |-----| Αισιόδοξη

2α. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένη είστε από την προσωπική σας ζωή:

Καθόλου ικανοποιημένη |-----| Πάρα Πολύ Ικανοποιημένη

2β. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένη είστε από την οικογενειακή σας ζωή:

Καθόλου ικανοποιημένη |-----| Πάρα Πολύ Ικανοποιημένη

3α. Συνολικά, πόσο αγχωμένη είσαστε στην προσωπική σας ζωή:

Καθόλου άγχος Χαλαρή |-----| Πάρα Πολύ άγχος Πολύ εξαντλημένη

3β. Συνολικά, πόσο αγχωμένη είσαστε στην οικογενειακή σας ζωή:

Καθόλου άγχος Χαλαρός/η |-----| Πάρα Πολύ άγχος Αγχωμένη

3γ. Συνολικά, πόσο εξαντλημένη αισθάνεστε από την οικογενειακή σας ζωή:

Καθόλου Εξαντλημένη |-----| Πάρα Πολύ Εξαντλημένη

4α. Συνολικά, πόσο χρόνο και αφοσίωση προσφέρετε στην προσωπική σας ζωή:

Καθόλου Δεν έχω προσωπική ζωή |-----| Πάρα Πολύ Αφιερώνομαι πλήρως

4β. Συνολικά, πόσο χρόνο και αφοσίωση προσφέρετε στην οικογενειακή σας ζωή:

Καθόλου Δεν έχω οικογ. ζωή |-----| Πάρα Πολύ Αφιερώνομαι πλήρως

5α. Συνολικά, πόσο ικανή είσαστε να ανταπεξέρθετε στην προσωπική σας ζωή:

Δεν έχω τις ικανότητες |-----| Απολύτως ικανός/η

5β. Συνολικά, πόσο ικανή είσαστε να ανταπεξέρθετε στην οικογενειακή σας ζωή:

Δεν έχω τις ικανότητες |-----| Απολύτως ικανή

6. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένη είστε από την ποιότητα της ζωής σας:

Καθόλου ικανοποιημένη |-----| Πάρα Πολύ Ικανοποιημένη

Στο χώρο εργασίας.....

7. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένη είστε στην εργασία σας:

Καθόλου ικανοποιημένη |-----| Πάρα Πολύ Ικανοποιημένη

8. Συνολικά, πόσο αγχωμένη είσαστε στην εργασία σας:

Καθόλου άγχος ήρεμη |-----| Πάρα Πολύ άγχος

3γ. Συνολικά, πόσο εξαντλημένη αισθάνεστε από την εργασία σας:

Καθόλου Εξαντλημένη |-----| Πάρα Πολύ Εξαντλημένη

9. Συνολικά, πόσο χρόνο και αφοσίωση προσφέρετε στην εργασία σας:

Καθόλου |-----|

Πάρα Πολύ
Αφιερώνομαι πλήρως

10. Συνολικά, πόσο ικανή είσαστε να ανταπεξέρθετε στην εργασία σας:

Δεν έχω τις
ικανότητες |-----|

Απολύτως ικανός/η

11. Συνολικά, πόσο αποτελεσματική είσαστε στην εργασία σας:

Χρειάζεται
βελτίωση |-----|

Εξαιρετική απόδοση

12. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένη είσαστε από την καριέρα σας/τις επιτυχίες σας στην εργασία σας:

Καθόλου |-----|

Απολύτως

21. Σημειώστε πως νιώθετε για την ποιότητα της υγείας σας και άλλων πλευρών της ζωής σας.

	Καθόλου				Πάρα πολύ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Παίρνετε την υποστήριξη που χρειάζεστε από τους άλλους;	☐						
2. Πόσο ικανοποιημένος-η είστε με την ποιότητα της ζωής σας;	☐						
3. Πόσο ικανοποιημένος-η είστε με την υγεία σας;	☐						
4. Σε ποιο βαθμό σωματικοί πόνοι σας αποτρέπουν να κάνετε αυτά που πρέπει;	☐						
5. Σε ποιο βαθμό χρειάζεστε φαρμακευτική αγωγή για να ανταπεξέρχεστε στην καθημερινότητά σας;	☐						
6. Πόσο απολαμβάνετε τη ζωή σας;	☐						
7. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ζωή σας έχει νόημα;	☐						
8. Πόσο καλά μπορείτε να συγκεντρώνεσαι σε ό,τι κάνετε;	☐						
9. Πόσο ασφαλής αισθάνεστε στην καθημερινή ζωή σας;	☐						
10. Πόσο υγιείς είναι οι συνθήκες στο φυσικό σας περιβάλλον;	☐						
11. Έχετε αρκετή ενέργεια στην καθημερινότητά σας;	☐						
12. Σε ποιο βαθμό αποδέχεστε την εικόνα του σώματος σας;	☐						
13. Έχετε αρκετά χρήματα για να καλύπτετε τις ανάγκες σας;	☐						
14. Έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας;	☐						
15. Έχετε ευκαιρίες ψυχαγωγίας στην καθημερινότητά σας;	☐						
16. Πόσο ικανός-η είστε να τα «φέρνετε βόλτα»;	☐						
17. Πόσο υγιεινή και κατάλληλη στις ανάγκες σας είναι η διατροφή σας;	☐						

22. Πόσο ικανοποιημένη είστε από...

	Καθόλου				Πάρα πολύ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. ...την ποσότητα του ύπνου σας;	☐						
2. ...την ποιότητα του ύπνου σας;	☐						
3. ...την ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων;	☐						
4. ...τη δυνατότητά σας για εργασία;	☐						
5. ...τον εαυτό σας;	☐						
6. ...τις προσωπικές σας σχέσεις;	☐						
7. ...τη σεξουαλική σας ζωή;	☐						
8. ...την υποστήριξη από τους φίλους σας;	☐						
9. ...τις συνθήκες εκεί που ζείτε;	☐						
10. ...την πρόσβαση που έχετε σε υπηρεσίες υγείας;	☐						
11. ...τον τρόπο/δυνατότητες μετακίνησής σας;	☐						
12. ...τους κοινωνικούς σας ρόλους και τις κοινωνικές σας δραστηριότητες;	☐						
13. ...τη ζωή σας στο σπίτι;	☐						
14. Πόσο συχνά έχετε αρνητικά συναισθήματα (όπως κακή διάθεση, απελπισία, κατάθλιψη...);	☐						

23. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που κάθε μία από τις παρακάτω περιγραφές ενός ατόμου που μοιάζει με εσάς:

Το άτομο αυτό....

	Καθόλου				Απολύτως		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Είναι σημαντικό να σκέφτεται νέες ιδέες και να είναι δημιουργικό.	☐						
2. Είναι σημαντικό να είναι πλούσιο, να έχει λεφτά και να κατέχει ακριβά πράγματα.	☐						
3. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες.	☐						
4. Είναι σημαντικό να επιδεικνύει ικανότητες και να το εκτιμούν.	☐						
5. Είναι σημαντικό να ζει σε ασφαλή και προστατευμένα περιβάλλοντα.	☐						
6. Είναι σημαντικό να δοκιμάζει νέα και διαφορετικά πράγματα στη ζωή.	☐						
7. Είναι σημαντικό να κάνει ότι του ζητούν και να ακολουθεί κανόνες.	☐						
8. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνει διαφορετικούς ανθρώπους.	☐						
9. Είναι σημαντικό να είναι σεμνό και ταπεινό, να μην τραβάει την προσοχή.	☐						
10. Είναι σημαντικό να περνά καλά την ώρα του.	☐						
11. Είναι σημαντικό να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και να είναι ελεύθερο.	☐						
12. Είναι σημαντικό να βοηθά ανθρώπους και να νοιάζεται για την ευημερία των άλλων.	☐						
13. Είναι σημαντικό να είναι επιτυχημένο και οι άλλοι να αναγνωρίζουν τα επιτεύγματά του.	☐						
14. Είναι σημαντικό πιστεύει το κράτος να είναι ισχυρό και να εξασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια.	☐						
15. Είναι σημαντικό να αναζητά την περιπέτεια και να έχει συναρπαστική ζωή.	☐						
16. Είναι σημαντικό να συμπεριφέρεται καθωσπρέπει.	☐						
17. Είναι σημαντικό να απολαμβάνει το σεβασμό και την εκτίμηση από τους άλλους.	☐						
18. Είναι σημαντικό να είναι κανείς πιστός στους φίλους και αφοσιωμένος στους κοντινούς του ανθρώπους.	☐						
19. Είναι σημαντικό να νοιάζεται για τη φύση και το περιβάλλον.	☐						
20. Είναι σημαντικό να ακολουθεί την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα.	☐						
21. Είναι σημαντικό να αναζητά τη διασκέδαση και πράγματα που προσφέρουν ευχαρίστηση.	☐						

24. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Σε στιγμές αβεβαιότητας, συνήθως περιμένω τα καλύτερα.	☐						
2. Είμαι πάντα αισιόδοξη για το μέλλον μου.	☐						
3. Γενικά, περιμένω ότι θα μου συμβούν περισσότερα καλά πράγματα παρά άσχημα.	☐						
4. Αν είναι κάτι να μου πάει στραβά, θα πάει σίγουρα.	☐						
5. Σπάνια, περιμένω τα πράγματα να μου έρθουν όπως τα θέλω.	☐						
6. Σπάνια, υπολογίζω ότι θα μου συμβούν καλά πράγματα.	☐						
7. Κάποιες φορές, προτιμώ να πάρω εκδίκηση παρά να συγχωρέσω και να ξεχάσω.	☐						
8. Ορισμένες φορές αισθάνομαι αγανάκτηση αν δε γίνει το δικό μου.	☐						
9. Υπήρξαν φορές που εκμεταλλεύτηκα κάποιον.	☐						

25. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Παρακαλώ δείξτε (☑)

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Τις περισσότερες φορές, η ζωή μου είναι «κοντά» στο ιδανικό.	☐						
2. Οι συνθήκες διαβίωσής μου είναι εξαιρετικές.	☐						
3. Είμαι ικανοποιημένος-η με τη ζωή μου.	☐						
4. Μέχρι τώρα, έχω αποκτήσει τα σημαντικά πράγματα που θέλω στη ζωή.	☐						
5. Αν μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα.	☐						

26. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

Παρακαλώ δείξτε (☑)

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Η ζωή μου καθορίζεται από τις δικές μου πράξεις.	☐						
2. Συνήθως, μπορώ να προστατέψω τα προσωπικά μου συμφέροντα.	☐						
3. Τις περισσότερες φορές, μπορώ να καθορίσω τι θα συμβεί στη ζωή μου.	☐						
4. Σε μεγάλο βαθμό, η ζωή μου καθορίζεται από τυχαία γεγονότα.	☐						
5. Συχνά, είναι αδύνατον να προστατέψω το συμφέρον μου από κακοτυχίες.	☐						
6. Όταν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλω, είναι επειδή στάθηκα τυχερή.	☐						

7. Άνθρωποι σαν και εμένα, έχουν **πολύ μικρή πιθανότητα** να προστατέψουν το συμφέρον τους όταν έρχεται σε **αντίθεση** με συμφέροντα άλλων που βρίσκονται σε **θέση ισχύος**.
8. Η ζωή μου **καθορίζεται** κυρίως από **άτομα ισχύος**.
9. Έχω την αίσθηση πως, ότι συμβαίνει στη ζωή μου κυρίως **καθορίζεται** από άτομα που βρίσκονται σε **θέση ισχύος**.

27. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που **ισχύουν** οι παρακάτω προτάσεις για εσάς:

	Διαφωνώ				Συμφωνώ		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Ελέγχω τα δυσάρεστα συναισθήματά μου.	☐						
2. Βοηθώ τους άλλους να αισθανθούν καλύτερα όταν δεν είναι καλά.	☐						
3. Είμαι δεκτική σε γρήγορες αλλαγές με σκοπό την επίτευξη στόχων σε ατομικό/ομαδικό επίπεδο.	☐						
4. Ελέγχω το θυμό μου.	☐						
5. Γνωρίζω καλά πώς αισθάνομαι κάθε φορά και γιατί αισθάνομαι έτσι.	☐						
6. Αντιλαμβάνομαι γιατί οι συνεργάτες μου βιώνουν συγκεκριμένα συναισθήματα.	☐						
7. Γνωρίζω καλά την επίδραση των συναισθημάτων μου στους άλλους.	☐						
8. Έχω συνείδηση των συναισθηματικών μου μεταπτώσεων.	☐						
9. Αντιμετωπίζω τα προβλήματα χωρίς να "μειώνω" όσους εργάζονται μαζί μου.	☐						
10. Δεν επιτρέπω τα αρνητικά συναισθήματα των υπολοίπων να παρεμποδίζουν τη συνεργασία.	☐						
11. Παραμερίζω τα συναισθήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η δουλειά.	☐						
12. Έχω συνείδηση των παρορμήσεών μου.	☐						
13. Αναγνωρίζω τους «συσχετισμούς δυνάμεων».	☐						
14. Κατανώ τα «μη λεκτικά» μηνύματα που στέλνω στους άλλους.	☐						
15. Παρέχω συναισθηματική υποστήριξη στους άλλους σε καταστάσεις πίεσης.	☐						
16. Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα που μεταδίδονται μέσω «μη λεκτικών μηνυμάτων».	☐						
17. Παραμένω ήρεμος σε περίπλοκες καταστάσεις.	☐						
18. Ελέγχω παρορμήσεις που είναι δυνατό να προκαλέσουν αναστάτωση.	☐						
19. Έχω μεγάλη διάθεση να επιτύχω τους επιχειρησιακούς στόχους.	☐						
20. Επιθυμώ να θέτω και να επιτυγχάνω υψηλούς στόχους.	☐						
21. Διατηρώ την ψυχραιμία μου ανεξάρτητα από τα συναισθήματά μου.	☐						
22. Αντιλαμβάνομαι τη σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα και στις πράξεις των υφισταμένων/συναδέλφων μου.	☐						
23. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τον βαθμό αποδοτικότητάς μου.	☐						
24. Δεν επιτρέπω τα αρνητικά μου συναισθήματα να παρεμποδίζουν τη συνεργασία.	☐						
25. Εμπνέω και καθοδηγώ τους υφισταμένους/συναδέλφους μου για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.	☐						
26. Έχω πλήρη συνείδηση των ικανοτήτων μου.	☐						
27. Αντιλαμβάνομαι τους συναισθηματικούς περιορισμούς των άλλων.	☐						
28. Αναγνωρίζω πώς τα συναισθήματά μου επηρεάζουν τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.	☐						
29. Χειρίζομαι αποτελεσματικά συναισθηματικές συγκρούσεις.	☐						
30. Υποκινούμαι περισσότερο από την πιθανότητα της επιτυχίας παρά από τον φόβο της αποτυχίας.	☐						

28. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που κάθε μία από τις προτάσεις **ισχύουν** για εσάς:

	Καθόλου				Απολύτως		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Όταν περπατώ, σκόπιμα προσέχω την αίσθηση της κίνησης του σώματός μου.	☐						
2. Όταν κάνω μπάνιο, είμαι σε εγρήγορση για την αίσθηση του νερού στο σώμα μου.	☐						
3. Δίνω προσοχή στις αισθήσεις , όπως στον αέρα που ανεμίζει στα μαλλιά μου ή στον ήλιο που πέφτει στο πρόσωπό μου.	☐						
4. Δίνω προσοχή σε ήχους , όπως το χτύπημα του ρολογιού, τιτίβισμα πουλιών ή θόρυβο αυτοκινήτων.	☐						
5. Προσέχω τις μυρωδιές και τα αρώματα των πραγμάτων.	☐						
6. Παρατηρώ οπτικά στοιχεία στην τέχνη ή τη φύση όπως χρώματα, σχήματα, υφή, μοτίβο φωτός και σκίασης.	☐						
7. Είμαι καλή στο να βρίσκω τις λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματά μου.	☐						
8. Είναι δύσκολο για μένα να βρίσκω τις λέξεις για να περιγράψω τι σκέφτομαι .	☐						

9. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσω πως αισθάνομαι για κάποια πράγματα.	☐						
10. Όταν έχω κάποια αίσθηση στο σώμα μου, είναι δύσκολο για μένα να το περιγράψω γιατί δε βρίσκω τα κατάλληλα λόγια.	☐						
11. Ακόμα και όταν αισθάνομαι τρομερά συγχυσμένος, μπορώ να βρω ένα τρόπο να το πω με λόγια.	☐						
12. Όταν κάνω κάτι, συγκεντρώνομαι αποκλειστικά σ' αυτό που κάνω και σε τίποτα άλλο.	☐						
13. Όταν κάνω πράγματα, είμαι τόσο απορροφημένη σ' αυτά, που δε σκέφτομαι τίποτα άλλο.	☐						
14. Έχω την τάση να κάνω αρκετά πράγματα ταυτόχρονα, χωρίς να εστιάζω σε ένα πράγμα κάθε φορά.	☐						
15. Απορροφίεμαι εντελώς σε ό,τι κάνω, όλη η προσοχή μου εστιάζει σ' αυτό που κάνω.	☐						
16. Κατακρίνω τον εαυτό μου για παράλογα ή ανάρμοστα συναισθήματα.	☐						
17. Πιστεύω ότι κάποιες από τις σκέψεις μου είναι αφύσικες ή άσχημες και δεν θα πρέπει να σκέφτομαι μ' αυτόν τον τρόπο.	☐						
18. Κάνω κρίσεις σχετικά με το αν οι σκέψεις μου είναι καλές ή κακές.	☐						
19. Λέω στον εαυτό μου ότι δεν θα πρέπει να σκέφτομαι με τον τρόπο που σκέφτομαι.	☐						
20. Νομίζω ότι κάποια από τα συναισθήματά μου είναι άσχημα ή ανάρμοστα και δεν θα έπρεπε να τα έχω.	☐						

29. Παρακαλώ, σημειώστε το βαθμό που κάθε μία από τις προτάσεις ισχύουν για εσάς: Όταν υπάρχει διαφωνία με κάποιον-α...	Καθόλου				Απολύτως		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Προσπαθώ να εξετάσω το ζήτημα προκειμένου να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση.	☐						
2. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τις ανάγκες του/της.	☐						
3. Αποφεύγω να προκαλέσω εντάσεις και να εξωτερικεύσω τις απόψεις μου.	☐						
4. Προσπαθώ να εναρμονίσω τις ιδέες μου με τις δικές του/της ώστε να καταλήξουμε σε μια απόφαση από κοινού.	☐						
5. Προσπαθώ να δουλέψω μαζί του/της ώστε να βρούμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας.	☐						
6. Συνήθως αποφεύγω να ανοίγω συζητήσεις.	☐						
7. Προσπαθώ να βρω μια μέση λύση για ένα δύσκολο πρόβλημα.	☐						
8. Χρησιμοποιώ επιρροή για να γίνουν οι ιδέες μου αποδεκτές.	☐						
9. Χρησιμοποιώ την τυπική εξουσία που έχω για να ληφθεί μια απόφαση προς όφελος μου.	☐						
10. Συνήθως συμβιβάζομαι με τις επιθυμίες του/της.	☐						
11. Υποχωρώ στις επιθυμίες του/της.	☐						
12. Ανταλλάσσω ακριβείς πληροφορίες μαζί του/της για να λύσουμε ένα πρόβλημα από κοινού.	☐						
13. Συνήθως επιτρέπω παρεμβάσεις από τον ίδιο/ίδια.	☐						
14. Συνήθως προτείνω μια «μέση οδό» για την άρση των αδιεξόδων.	☐						
15. Διαπραγματεύομαι μαζί του ούτως ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός.	☐						
16. Προσπαθώ να μένω μακριά από τη διαφωνία.	☐						
17. Αποφεύγω μια αναμέτρηση μαζί του/της.	☐						
18. Χρησιμοποιώ τις ειδικές μου γνώσεις για να ληφθεί μια απόφαση προς όφελος μου.	☐						
19. Συνήθως εναρμονίζομαι με τις προτάσεις του/της.	☐						
20. Χρησιμοποιώ το «δούναι και λαβείν» για την επίτευξη συμβιβασμού.	☐						
21. Γενικώς, υποστηρίζω με αποφασιστικότητα την άποψη μου.	☐						
22. Συμβάλω στο να εξωτερικεύσουμε όλοι τις επιδιώξεις μας, ώστε να λύσουμε τα θέματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.	☐						
23. Συνεργάζομαι μαζί του/της για να καταλήξουμε σε αποφάσεις κοινά αποδεκτές.	☐						
24. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τις προσδοκίες του/της.	☐						
25. Μερικές φορές χρησιμοποιώ τη δύναμή μου για να κερδίσω σε μια ανταγωνιστική σχέση.	☐						
26. Προσπαθώ να μην εξωτερικεύσω την άποψη μου ώστε να αποφύγω αρνητικά συναισθήματα.	☐						
27. Προσπαθώ να αποφεύγω δυσάρεστες συναλλαγές μαζί του/της.	☐						

30. Σε ποιο βαθμό, οι παρακάτω προτάσεις είναι χαρακτηριστικές για εσάς (σας περιγράφουν);	Καθόλου				Απολύτως		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να είναι πιο επιθετικοί και αποφασιστικοί, σε σχέση με μένα.	☐						
2. Έχω διατάσει να κάνω ή να αποδεχτώ ραντεβού εξαιτίας της «ντροπαλότητάς»/των συστολών μου.	☐						
3. Όταν το φαγητό που μου σερβίρεται σε ένα εστιατόριο δεν με ικανοποιεί, παραπονιέμαι στον/στην σερβιτόρο/α.	☐						

	Καθόλου				Απολύτως			
4. Είμαι προσεκτική για να αποφύγω να πληγώσω τα αισθήματα των άλλων, ακόμα και όταν αισθάνομαι πληγωμένη.	☐							
5. Αν ένα πωλητής έχει μπει σε αρκετό κόπο για να μου δείξει το εμπόρευσμά του, που δεν είναι αρκετά κατάλληλο/ταιριαστό για μένα, μου είναι δύσκολο να πω «Όχι».	☐							
6. Όταν μου ζητούν να κάνω κάτι, επιμένω στο να γνωρίζω το γιατί.	☐							
7. Υπάρχουν στιγμές που ψάχνω για ένα καλό και ισχυρό επιχείρημα.	☐							
8. Παλεύω να προηγηθώ/να βρεθώ μπροστά, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι στη θέση μου.	☐							
9. Για να είμαι ειλικρινής, οι άνθρωποι συνήθως με εκμεταλλεύονται.	☐							
10. Απολαμβάνω να ξεκινώ συζητήσεις με νέες γνωριμίες και αγνώστους.	☐							
11. Συχνά, δεν ξέρω τι να πω σε ελκυστικά άτομα του αντίθετου φύλου.	☐							
12. Θα δίσταζα να τηλεφωνήσω σε επιχειρήσεις και ιδρύματα.	☐							
13. Θα προτιμούσα να κάνω αιτήσεις για δουλειά ή για αποδοχή σε ένα Πανεπιστήμιο μέσω γραπτών επιστολών, παρά μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.	☐							
14. Το βρίσκω ντροπιαστικό να επιστρέφω προϊόντα/εμπόρευμα.	☐							
15. Αν ένα οικείο και σημαντικό για μένα άτομο με ενοχλούσε/εκνεύριζε, θα έπνιγα τα αισθήματά μου και δε θα εξέφραζα την ενόχλησή μου.	☐							
16. Έχω αποφύγει να κάνω ερωτήσεις από φόβο μην ακουστώ ανόητη.	☐							
17. Κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού, φοβάμαι μερικές φορές ότι θα εκνευριστώ τόσο πολύ που θα τρέμω ολόκληρη.	☐							
18. Αν ένας διάσημος και διακεκριμένος ομιλητής κάνει μια δήλωση που νομίζω ότι είναι λάθος, θα τοποθετηθώ στο κοινό παρουσιάζοντας την άποψή μου.	☐							
19. Αποφεύγω να συζητήσω έντονα/λογομαχήσω για τις τιμές με πωλητές και υπαλλήλους.	☐							
20. Αν έχω κάνει κάτι σημαντικό ή αξιοσημείωτο, φροντίζω να το μάθουν και άλλοι.	☐							
21. Είμαι ανοιχτή και ειλικρινής για τα συναισθήματά μου.	☐							
22. Αν κάποιος/α διασπείρει ψευδείς και άσχημες ιστορίες για μένα, θα τον δω το συντομότερο δυνατό για να του «πω δύο λόγια» γι' αυτό.	☐							
23. Συχνά, μου είναι πολύ δύσκολο να πω «Όχι».	☐							
24. Έχω την τάση να «καταπνίγω» τα συναισθήματά μου παρά να κάνω σκηνή.	☐							
25. Παραπονιέμαι για την κακή εξυπηρέτηση σε ένα εστιατόριο και οπουδήποτε αλλού.	☐							
26. Όταν μου κάνουν ένα κομπλιμέντο/φιλοφρόνηση, μερικές φορές απλά δεν ξέρω τι να πω.	☐							
27. Αν ένα ζευγάρι κοντά μου σε ένα θέατρο ή σε μια ομιλία συζητά σχετικά δυνατά, θα τους ζητήσω να κάνουν ησυχία ή να συνεχίσουν τη συζήτησή τους αλλού.	☐							
28. Όποιος προσπαθήσει να μπει μπροστά μου σε μια σειρά αναμονής, ψάχνει για καυγά.	☐							
29. Είμαι γρήγορη στο να εκφράζω μια άποψη.	☐							
30. Υπάρχουν στιγμές που απλώς δεν μπορώ να πω τίποτα.	☐							

31. Παρακαλώ, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως ισχύουν για εσάς:

1. Ηλικία	 ετών							
2. Εθνικότητα	Ελλάδα ☐	Βαλκάνια ☐	Υπόλοιπη Ευρώπη ☐	Αφρική ☐	Ασία ☐	Αμερική ☐	Αυστραλία ☐	
3. Εκπαίδευση	Υποχρεωτική ☐	Λύκειο ☐	Μετα-λυκειακή ☐	Πτυχίο ☐	Μεταπτυχιακά ☐	Ph.D. ☐		
4. Συνολική προϋπηρεσία	Έως 1 έτος ☐	1 - 5 έτη ☐	5 - 10 έτη ☐	10 - 20 έτη ☐	>20έτη ☐			
5. Καθεστώς εργασίας	Πλήρης Απασχόληση ☐				Μερική Απασχόληση ☐			
	Σύμβαση Αορίστου Χρόνου ☐	Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ☐	Σύμβαση Έργου ☐					
6. Ιδιότητα	Εργαζόμενος πρώτης γραμμής ☐	Στέλεχος χαμηλότερων επιπέδων ιεραρχίας ☐	Στέλεχος μεσαίων επιπέδων ιεραρχίας ☐	Ανώτατο στέλεχος ☐				
	Ωρες γραφείου ☐	Νυκτερινή Βάρδια ☐	Αργίες-Σαβ/Κυρ. ☐	Ευέλικτο ωράριο (εξαρτάται από εμένα) ☐	Ευέλικτο ωράριο (εξαρτάται από τον εργοδότη) ☐			
8. Οικογενειακή κατάσταση	Άγαμη ☐	Διαζευγμένη ☐	Έγγαμη ☐	Μακροχρόνια σχέση ☐	Χήρα ☐			
9. Συζείτε με σύντροφο/ σύζυγο;	ΟΧΙ ☐	ΝΑΙ ☐	Αν, ΝΑΙ απαντήστε στην επόμενη ερώτηση:					
10. Ο σύντροφος/ σύζυγος σας έχει:	Πλήρη απασχόληση ☐	Μερική απασχόληση ☐	Άνεργος/η ☐					
	Σύμβαση έργου ☐	Ελεύθερος επαγγελματίας ☐						
11. Λαμβάνετε κάποια βοήθεια από άλλο άτομο πλην του/της συζύγου/ συντρόφου για τη φροντίδα της οικογένειας/ σπιτιού;	ΝΑΙ ☐	ΟΧΙ ☐						
12. Έχετε παιδιά;	ΟΧΙ ☐	ΝΑΙ, ένα (1) ☐	δύο (2) ☐	τρία(3) ☐	τέσσερα ή περισσότερα (>4) ☐			
Αν ΝΑΙ, ποια είναι η ηλικία/ες που έχει/ουν:								
13. Παρέχετε φροντίδα σε:	Ηλικιωμένο (>65 ετών) ☐	Ενήλικα με μαθησιακές/ κινητικές δυσκολίες ☐	Ανήλικο με μαθησιακές/ κινητικές δυσκολίες ☐	Άνεργο μέλος της οικογένειας ☐				
14. Πληρώνετε ενοίκιο για το σπίτι στο οποίο διαμένετε;	ΝΑΙ ☐		ΟΧΙ ☐					
15. Σύνολο μηνιαίων καθαρών αποδοχών(€)	έως 500 ☐	501-800 ☐	801-1.200 ☐	1.201-1.600 ☐	1.601-2.000 ☐	2.001-2.750 ☐	Πάνω από 2.750 ☐	